

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285077>

ATAXAN ALLABERGANOV IJODIDA MAISHIY VA TARIXIY JANRNING TALQINI

Xujaniyozov Rashid Kushnazarovich

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

Chizmatasvir kafedrası mudiri

e-mail: rashidrassom@gmail.com

***Annotasiya.** Ushbu maqolada Ataxan Allabergenov ijodiy faoliyati, uning rangtasvir san'atidagi o'rni hamda badiiy izlanishlari tahlil qilingan. Rassom asarlarida manzara, tarixiy janr, portret va milliy qadriyatlarning badiiy talqini yoritib berilgan. Xususan, musavvirning "Jaloliddin Manguberdi" va Mayishiy turkumidagi asarlari misolida kompozitsiya, ranglar uyg'unligi, nur-soya yechimlari hamda tarixiy obrazlarning ifodaviy xususiyatlari tadqiq etilgan. Shuningdek, rassomning pedagogik va jamoatchilik faoliyati, o'zbek tasviriy san'ati rivojiga qo'shgan hissasi ochib berilgan. Tadqiqot davomida tarixiy-madaniy, qiyosiy, badiiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanilgan.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at, rangtasvir, rassom, uslub, obraz, kolorit, gamma, kompozitsiya, avangard, etnografiya, grizayl, plastik, stilistik.*

KIRISH. Tasviriy san'at o'z mohiyatiga ko'ra keng qamrovli san'at turlaridan hisoblanadi. Bu yo'nalishda ijod qilib kelayotgan rassomlar o'z tuyg'ulariyu, ichki kechinmalarini turli rang surtmalari orqali tasvirda namoyon etadi.

O'z tuyg'ularini qalb qo'ri orqali mo'yqalamda yorqin ifoda eta olgan mahoratli ijodkor, Xorazm farzandi Ataxan Allabergenov to'g'risida ham shunday deyish

mumkin. Mazkur tadqiqot ishi ham aynan Ataxan Allabergenov ijodiy asarlaridagi izlanishlar va tasviriy san'atdagi dolzarb ahamiyatiga bag'ishlangan.

Ataxan Allabergenov – rangtasvirchi rassom, O'zbekiston respublikasi san'at arbobi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi, O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi faxriy a'zosi. Rassom 1947 yil 17 noyabrda Tashovuz shahrida tug'ilgan. 1974 yilda A.N.Ostrovskiy nomidagi Toshkent Davlat Teatr va Rassomlik instituti (hozirgi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti)ning "Teatr-saxna bezagi san'ati" bo'limini tamomlaydi va shu institutda o'qituvchi bo'lib o'z faoliyatini davom ettiradi.

Ijodiy faoliyatini badiiy ta'lim bilan chambarchas bog'lagan ustoz musavvir Ataxan Allabergenov asarlarida manzara, portret, tarixiy shaxslar obrazining talqini, janrli kompozitsiya asosiy o'rinni egallaydi.

Ataxan Allabergenov realistik tamoyillar asosida dastgohli rangtasvir va garafikada samarali ijod etadi. Rassom asarlari badiiy talqinning professionalligi, shakllardan nostandart foydalanish, rang surtmalarining o'tkir va yorqinligi, kompozitsiyaning umumiy olinishi bilan ajralib turadi. Uning ijodida serquyosh zaminning sirli dunyosi, xalqimizning boy tarixi, urf-odatlar, tanti va mehnatkash inson obrazlari, tarixdan so'zlovchi me'moriy inshootlaru, eski ko'chalarni va ona yurtning betakror tabiat tasvirlarini ko'ramiz. Ayniqsa, "Xiva" turkum asarlarida qadimiy shahar manzarasi yaqqol namoyon bo'ladi. Muallif tarixiy shaharning ma'naviy makoniga e'tibor qaratadi, hayotdan olingan har bir epizod, hatto mayda detal ham rassom nazaridan chetda qolmaydi. Unda eski ko'chalar, loy suvoqli paxsa uylar, qadimiy me'moriy inshootlar, tor ko'chadan iz qoldirib ketayotgan ot aravalar, gavjum bozorlar, mahaliy aholining kundalik turmush tarzini yorqin ifoda etishga erishgan.

Shahar va ko'chalarni turli seanslarda tasvirlash, rang surtmalarining uyg'unligi, nur-soya bilan to'yinganlik asarlariga o'zgacha maftunkorlik baxsh etgan. Bu esa ko'hna voaha jozibasini haqqoniy tasvirlashga zamin yaratgan.

Ataxan Allabergenov teatr, ijod, pedagogik faoliyati bilan cheklanib qolmasdan jamoat arbori sifatida ham o'z tashabbuskorligi, odamlarni ergashtira bilish qobiliyati bilan viloyat madaniy hayotidagi turli madaniy-ma'rifiy tadbirlar, bayramlar, ko'rik-tanlovlar, mahorat darslari, uchrashuv va anjumanlarda tashkilotchi, hay'at a'zosi, bosh rassom sifatida ham faol bo'lgan.

“Ma'mun akademiyasining 1000 yilligi” va qayta ochilishi, “Xivaning 2500 yilligi”, “Jaloliddin Manguberdi” tavalludi va haykalining ochilishi, 2011 yilda S.Ayniy nomidagi Buxoro viloyati musiqali drama teatrining yangi binosi ochilishi marosimidagi “Ibn Sino” spektakilini badiiy bezatishdek ma'sulyatli vazifalarni yuksak darajada bajargan. Shuningdek, Respublika va xorijda o'tkaziladigan turli tanlov, ko'rgazma, ijodkorlarning hamkorlik uchrashuvlarida, qo'shma ko'rgazmalarida ham muntazam ishtirok etgan. 2005 yilda O'zbekiston “Koreya Respublikasi madaniyati kunlari” doirasida “O'zbek-Koreys rassomlari qo'shma ko'rgazmasi”, 2012 yilda “O'zbek-Xitoy rassomlari namoyish etadi” ijodiy ko'rgazmalari doirasida Xorazm viloyatida bo'lib o'tgan uchrashuv, tajriba almashuv va mahorat darslarini tashkil etish, xitoy rassomlarini qadim va navqiron Xorazm vohasi, uning madaniyati, san'ati, tarixi, bugungi kundagi istiqboli bilan yaqindan tanishtirishda Badiiy ijodkorlar uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi raisi sifatida jonbozlik ko'rsatgan.

Ataxan Allabergenov ijod olamida o'z dasxatiga ega bo'lgan rassomlardan. Rassom tabiatdan olgan taasurotlarini his tuyg'ulari orqali ifoda etishga erishgan. Ataxan Allabergenov yetuk rangtasvir ustasi bo'lishi bilan bir qatorda, mohir pedagog ham edi. Ustoz rassom shogirdlari bugungi kunda o'zbek rangtasvirining yuksalishida samarali ijod etib kelishmoqda. Ataxan Allabergenov ijodi yuksak baholanib “O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi” unvoni (1981), “Mehant shuhrati” ordeni (2000) bilan taqdirlangan.

METODLAR. Maqola mavzusi doirasidagi ma'lumotlarni to'plash va shakllantirishda bugungi globallashuv davrining siyosiy, ijtimoiy-tarixiy omillari va badiiy jarayon xususiyatlari ta'sirida shakllangan O'zbekiston tasviriy san'ati, xususan

rangtasvir san'ati hamda undagi rassom Ataxan Allabergenov ijodiy asarlaridagi izlanishlar va tasviriy san'atdagi dolzarb ahamiyatini tahlil qilish hamda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganishdagi tarixiy-madaniy, etnologik, tarixiy-semantik, qiyosiy tahlil, badiiy tahlil, sintez, o'rganish, umumlashtirish, tasniflash kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR. Ijod olamida shunday xilma-xil iste'dod egalari borki, o'zi yashagan muhit chegarasidan tashqariga chiqq olmaydi, boshqasi esa bu muhitga sig'maydi, va o'ziga xos badiiy estetik olam izlaydi. Ayrimlari esa o'tmish zamonlar, armonlar ruhini o'z dunyosi bilan bog'lab, bugungi hayot ummonida suzadi, bazi ijodkorlar hayol parvozi va tafakkur qanotiga kuch berib, orzular, maqsadlar yo'lini tutadi. Dunyoda biron narsa boshqasini takrorlamaganidek, san'at sohasida qanchalik ko'p iste'dod sohiblari bo'lmasin birining o'rini ikkinchisi to'ldira olmaydi. O'z tuyg'ularini qalb qo'ri orqali mo'yqalamda yorqin ifoda eta olgan mahoratli ijodkor Ataxan Allabergenov to'g'risda ham shunday deyish mumkin.

Ataxan Allabergenov realistik tamoyillar asosida dastgohli rangtasvir va garafikada samarali ijod etadi. Rassom asarlari badiiy talqinning professionalligi, tasvir shakllarining o'zgachaligi, rang surtmalarining o'tkir va yorqinligi, issiq gammaning ustunligi, pastel ranglardan mahorat ila foydalana olishlik, kompozitsiyaning umumiy talqini, nur-soyaga boyligi asarlarida impersionizmga xos monera va umumlashma rangtasvirda ishlanishi bilan o'ziga xosdir. Ijodkorning rangtasvir asarlarida manzara, portret, tarixiy shaxslar obrazining talqini, janrli kompozitsiya asosiy o'rinni egallaydi. Tomoshabin ularda serquyosh zaminning sirli dunyosi, xalqimizning boy tarixi, urf-odatlarini, tanti va mexnatkash inson obrazlari, tarixdan so'zlovchi me'moriy inshootlaru, eski ko'chalarni va ona yurtning betakror tabiat tasvirlarini ko'radi.

Ma'lumki, tarixiy janrlardagi kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlaridan tasvir mohiyatini aniq ifoda eta olish, tarixiy voqealarni ochib berish, ranglarning emotsionaligi va mayda detallardan ham to'g'ri foydalan olishdir. Mazkur janrda asar yaratish rassomsdan chuqur bilim va keng fikr talab etadi.

Ijodkorning tarixiy janrda yartagan asarlari ham diqqatga sazovor. Xususan, rassom tomonidan ishlangan “Jaloliddin Manguberdi” nomli asarlarida tasvir mohiyatini yorqin ifoda eta olishi, tarixiy voqealarni aniq ochib berishi, ranglarning emotsionaligi va mayda detallardan ham to‘g‘ri foydalana olganligi bilan yuksak e‘tiborga molik tarixiy janrdagi asarini yaratgan.

Rassom Ataxon Allaberganov yuqoridagi talablarga xos tarzda tarixiy san‘at asariga mos davr, makon, maydon va psixologik yondashuvni uyg‘unlashtirish orqali yuksak san‘at asarini o‘z mo‘yqalamida ifoda eta olgan iste‘dodli musavvirlardan.

“Sulton Jaloliddin Manguberdi”. 2001. Mato moybo‘yoq.

Musavvir ijodidagi “Jaloliddin Manguberdi” asarning yana bir talqini 2005 yilda yaratilgan bo‘lib, asar mavzu jihatdan mohir sarkarda Jaloliddin Manguberding mo‘g‘ullarga qarshi kurash chog‘idagi yurishlardan birining g‘labasi tasvirlangan. Asarda ranglar yengil va shu bilan birga murakkab, bu rassomning ishlash texnikasiga

xos bo‘lib, ranglar gammasi va kompozitsiya rassomning g‘oyasini to‘la ochib bergan. Kuchli dinamikaga ega mazkur kartina ko‘pfigurali tasvirlanuvchilar orqali ifodalangan bo‘lib, har bir obraz ma‘lum bir harakat va ko‘rinishda. Jang maydoni markazida turli xil obraz va tasvirlanuvchilar orasidan jangdagi nashidasini asakarlari qurshovida tantanalayotgan oq tulpor ustida salobatli tarzda mohir sarkarda Jaloliddin Manguberdi obrazi mukammal tarzda tasvirlangan.

U og‘ir qurollangan harbiy kiyimda. Boshida dubulg‘a, sovut kiygan, egniga rido tashlangan va beliga qilich taqgan. Sarkardaning libosi shu davr uslubida bo‘lib, shoxona va bezakdor. Sulton Jaloliddin jangdagi ershgan yutug‘iga qaramay, maqsadi yo‘lida og‘ishmay oldinga intilish, sergaklik, hushyorlik, ona yurtining ertangi kuni uchun bezovtalik olislarga qaratilgan nigohi va yuzida namoyon bo‘lgan.

“Jaloliddin Manguberdi”. 2005. Mato moybo‘yoq, 150x220.

MUHOKAMA. Ataxan Allabergenov o‘ziga xos ijod olamiga ega rassomlardan, uning asarlari haqli ravishda tasviriy san’atining portert janridagi yutuqlarini o‘zida mujassam etadi. Rassom ijodining asosiy qismini milliy o‘ziga xoslik, o‘zbek xalqi hayoti, xalqning turmush tazri, kasbi, insonlarning ichki olamini namoyon etadigan

portretlariyu-janrli kompozitsiyalarida o‘rin egallaydi. Ijodkor nafaqat portretning mahoratli ijrosini balki, tasvirlanuvchining chuqur psixologik holatini, ruhiy to‘laqlonliligini ochib bera olgan. Rassom tasvirlagan qahramonlar ijodkorning asarlarida yashaydi. Ataxan Allabergenov ijodida turli xil ko‘rinishga ega insonlar portretini ishlash keng qamrovlidir. “Ustalar”, “Kulol”, “To‘quvchi”, “Xivalik ota”, “Cho‘pon”, “Ona”, “Qariya”, “Xivalik ayol”, “Misgar usta”, “Donishmand”, “Shahmatchi”, “Bobo”, “Bola”, “Ayol”, “Xoljon Momo” va boshqa shu kabi personajlarda soda, mehnatkash, qat‘iyatli va ochiq xarakterga ega inson obrazlari, tasvirlangan .

Bu qarashlar rassom ijodining “Xoljon Momo” (2000) portretida o‘z aksini topgan. Asar 140x94 sm o‘lchamda, mato moybo‘yoq, joylashuviga ko‘ra vertikal hajmda. Yoshi ancha ulug‘ keksa momo qo‘llarini jipslashtirib tizzalariga tayanib o‘tirgan holatda tasvirlangan. Qo‘llari va yuzlaridagi sezilib turgan ajinlar uning uzoq yillar davomidagi mehnati, mashaqqatlari, turli xil sinovlardan mardonavor yengib o‘tgan tashivshlariyu, kechinmalardan so‘zlaydi. Momo egnida oddiygina kiyimlar, boshida esa oq ro‘mol. Ro‘mol chetlaridan biroz to‘zg‘igan oq sochlari ko‘rinib turbidi. Momo egnidagi libos ranglarining rassom tomonidan aniq berilishi, keksalik belgisini yanada sezilarli ochib bergan. Asarda momo nigohi tomoshabinga qaratilgan bo‘lib, anchayin o‘ychan. Bu o‘ylar momoning uzoq o‘tmishidan darak. Musavvir tomonidan yaratilgan ushbu “Xoljon momo” porterti talqinida keksa momoning barcha tengdoshlariyu, zaxmatkash xorazmlik ayollarning umumlashma obrazi talqin etilgan.

Rassomning “To‘quvchi” (2004) asari ham yuqorida keltirib o‘tilgan fikrlarimiz isbotidir. Asar mavzu va kompozitsiya jihatdan P.Benkovninng “Xivalik qiz” asarini eslatadi. Ammo, Ataxan Allabergenov ijodiga tegishli mazkur “To‘quvchi” asarida yosh jihatdan ancha ulug‘ momo charx yigirib o‘tirgan holati tasvirlangan. Asar vertikal kompozitsiya asosida bo‘lib, umumlashma rangtasvirida ishlangan. Momo keksaligiga qaramasdan haliham mehnatdan to‘xtamagan va o‘z kasbi bilan mashg‘ul. Asardagi ranglar mutanosibliigi rassomning mahoratidan darak. Momo xorazm keksa ayollariga xos kiyinish uslubida, ro‘mol o‘rashi lachak deb nomlanib oppoq rangada,

egnida to‘q rangli ayyolar ustki kiyimi, uning ichidan oq rangli ko‘ylak kiygan. Momoning boshi va ko‘krak qismi oq paxta rangida berilgan. Bu-poklik, yorug‘likga ishora. Momo yuz ifodasi qizg‘ish tusda, bu esa uning uzun umri, mashaqqatli mehnatini ifodalaydi.

“To‘quvchi”. 2004. Mato moybo‘yoq

“Qariya” (2008) portreti 30x20 sm hajimda qog‘oz suv bo‘yoq. Grafik uslubida ishlangan mazkur asarda keksa otaxon ya‘ni, donishmand keksa obrazi tasvirlangan. Otaning yuz qiyofasi aniq ochib berilgan. Keksalik, mo‘ysafidlik ajinlari zohir bo‘lgan otaning nurli yuzida samimiylik ufurib turibdi. Donishmandlik belgisi bo‘lgan soqollari oppoq rangda. Ota lablarida nim tabassum, nigohlari biroz o‘ychan holatda.

Donishmand ota egnida oq libos, boshida oq do‘ppi kiygan. Bir qo‘li bilan hassa ushlab o‘tirgan holatda tasvirlangan.

“Qariya”. 2008. Qog‘oz suvbo‘yoq. 30x20

Musavvirning “Kulol” (2002) nomli asarida Xorazm badiiy hunarmandchiligining eng qadimiy turlaridan kulolchilik bo‘lib, asarda usta kukol mehnat jarayonida gavdalangan. Hunarmand ota o‘zi tomonidan ishlangan mahsulotlarini tekshirish chog‘ida, oldida pishirilgan ko‘zalar, xorazm kulolchilik an‘nalariga xos tarzda ishlangan hamda bo‘yalgan bodiya ushlagan va unga sinchikovlik bilan razm solayotgan usta holati tasvirlangan. Asarda rang surtmalarining keskin qo‘llanilishi, rang gammalarining xilma-xilligi, to‘q va yorqin ranglarning mutanosiblikda ishlatilishi diqqatni jalb etadi. Usta kulol o‘zbek shoyi

matosidan tikilgan ko'rpacha ustida chordana qurgan holda o'tiribdi. Kiyinish uslubi ham milliylikni talqin etgan. Egnida chopon, beli qiyiqcha bilan bog'langan, boshiga cho'girma kiygan holatda tasvirlangan.

“Kulol”. 2002. Mato moybo'yoq

Ataxan Allabergenovning “Xorazm viloyati Ogahiy nomidagi viloyat musiqali drama va komediya teatri”dagi faoliyati

Teatrda 24 yil davomida faoliyat olib boradi. Teatr dramaturgiyasi sahna asarlarini o'zining yuksak mahorat tajribasi bilan bog'lagan holda katta yutuqlarga sazovor bo'ladi. Ogahiy nomidagi viloyat musiqali drama va komediya teatrida bosh rassom, direktor lavozimlarida faoliyat olib borgan. Ijodkor eskizlarda yaratilgan

badiiy g'oyani sahna bezaklariga to'liq ko'chirishga erishadi. Jumladan, Ataxan Allabergenov "Beruniy" (1976), K.Yashinning "Nurxon" (1977), O.Matjoning "Platina" (1977), Y. Marsinkevikiusning "Mindaugas" (1979), H.H.Niyoziyning "Maysaraning ishi" (1983), K.Omarovning "Yagona guvoh" (1985), A.Qahhorning "Tobutdan tovush" (1986), E.Samandarovning "Jaloliddin Manguberdi" (1987) , "To'maris, "Ogahiy", A.Navoiyning "Layli va Majnun", O'.Hoshimovning "Baland dorga osilma", K.Matrizayevning "Munozara davom etadi", E.Vohidovning "Somonchi", "Ruhlar isyoni", "Makbet", "Afandi", N.Dumbadzening "Quyoshni ko'ryapman", O.Abdullinning "O'n uchinchi rais", E.Roblesning "O'limdan kuchli" va shu kabi ko'plab spektakllarni badiiy bezashda dekoratsiyalar yaratgan.

"Jaloliddin Manguberdi" sahna asariga ishlangan dekoratsiyasi eskizlaridan.1987.

“Ogohiy” sahna asariga ishlangan dekoratsiyasi eskizlaridan.

Rassom o‘zining boy g‘oyalari, dunyo qarashi, xalqparvarligi va inson tuyg‘ularini ulug‘laydigan asarlari bilan tasviriy san‘at olamida chuqur iz qoldirgan. Ataxan Allabergenov ijodiy faoliyati davomida ko‘plab ko‘rgazmalar qatnashchisi. Xususan, 1987-yil Urganch suratlar galeryasida “Xorazm taronalari” nomli ko‘rgazmasida rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik yo‘nalishlari bo‘yicha bo‘lib o‘tgan ko‘rgazma qatnashchisi, 2000-yil Respublikamiz poytaxti Toshkent shahrida O‘zbekiton Badiiy ko‘rgazmalar zalida Xorazm viloyati fan va texnika, qishloq xo‘jaligi, arxitektura, tasviriy san‘at va xalq amaliy san‘atiga bag‘ishlangan katta festivalda Xorazmlik tasviriy san‘at asarlari haykaltaroshlik, xalq ustalari ijodiy ko‘rgazmasi qatnashchisi, 2003 yilda Rossiya elchixonasida ijodkorning shaxsiy ko‘rgazmasi, 2004 yilda esa “Ilhom” teatrida rassomning ko‘rgazmalari tashkil etilgan, 2006 yil avgustda Nukus shahrida, noyabrda Urganchda Ma‘mun Akademiyasining 1000 yilligiga bag‘ishlangan Qoraqolpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati rassomlarining ijodiy ko‘rgazmasi qatnashchisi. Bundan tashqari ijodkor yurtimiz va xorijda tashkil etiladagin ko‘plab festival va ko‘rgazmalarda ishtirok etgan.

Bugungi kunda ijodkorning asarlari yurtimiz va chet ellardagi muzey, galleriyalar va shaxsiy kolleksiyalarda saqlanib kelinadi. Jumladan, Urganch suratlar galereyasida, Toshkentdagi Tasviriy san'at galereyasida, Xiva shahrida joylashgan "Avaz O'tar" uy-muzeyi va "Xudoyberdi Devonov" muzeyida, Angliyadagi "Zamon" suratlar galereyasida, Germaniyada xususiy kolleksiyada, bundan tashqari horijiy davlat muzey va galereyalarida, Tretyakov galereyasida, Sankt-Peterburgda o'nlab teatr dekoratsiyasiga ishlagan ijodiy ishlari saqlanadi.

XULOSA. Ataxan Allabergenov nafaqat ijod olamida o'z dasxatiga ega bo'lgan rassomlardan, shu bilan bir qatorda O'zbekiston tasviriy san'atining yuksalishi borasida jonbozlik ko'rsatgan ijodkorlardan. Shunday ekan, bu kabi etuk rassomlar ijodini o'rganish, tadqiqot ishlarini olib boorish hamda kelajak avlodga yetkazishdek ulug' vazifani bajarish soha vakillarining vazifasi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Rassom ijodi ko'p qirrali bo'lsa-da, ijodining bosh maqsadi, asosiy g'oyasi ko'pincha bitta bo'ladi. Teatr rassomi bo'lganim uchun sahna bezaklari, dekoratsiyalar ishlaganimda ham milliy urf-odatlar, xalqimizning boy tarixi, serquyosh zaminning tasvirini asos qilib olaman" deya ta'kidlaydi. A.Allabergenov biror spektakl ustida ishlar ekan, yangilikka, yangi obrazlar, ramziy ko'rinishlar, diqqatni tortuvchi, kishini mulohazaga qaratishga undovchi detallar yaratishga harakat qiladi.

O'zbekistonda san'at va madaniyatni yuksaltirishda fidokorona mehnat qilgan va xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan buyuk utoz rassom Ataxan Allabergenov 2021 yil 26 iyulda Xorazm viloyati Urganch shahridagi o'zi yashab istiqomat qiladigan uyida olamdan ko'z yumadi. O'zbekistonda teatr senografiyasi va rangtasvirning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi (2003), O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi (1981), Mehnat shuhrati ordeni va O'zbekiston Badiiy akademiyasi "Kumush medali" sohibi (2000), Respublika va chet davlatlarda o'tkaziladigan barcha tanlov va ko'rgazmalar ishtirokchisi, Xorazm rassomlari orasida o'zining alohida ijodiy maktabini yaratgan rangtasvirchi rassom.

Qo‘llanilgan manbalar ro‘yxati

1. ҲАКИМОВ А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Т.: 2010.
2. ҲАКИМОВ А. История Искусств Узбекистана. – Т.: 2018.
3. Jo‘rayev M. O‘zbekistonning yangi tarixi 2-kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Т.: 2000. – 658 b.
4. Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
5. Oydinov N. Tasviriy san’at tarixi. – Т.: “Ijod” nashriyot uyi, 2007.
6. Qodirova D. XX asr o‘zbek teatri schenografiyasi: tarkib topishi va rivojlanish jarayonlari”. Monografiyasi. – Т.: 2010.
7. Сейсмограф. Искусство Узбекистана эпохи Перестройки. 1985-1995. Выставка-инсталляция. Каталог. 2003. – 21 с.
8. Shihobiddin Muhammad an-Nasafiy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayotining tafsiloti. /Q.Matyoqubov tarjimasi/. – Т.: O‘zbekiston, 2009.-384 b.
9. Avazov S. Rassom dunyosi. //Xorazm haqiqati. 1979.
10. Kobilova F. Rassom Georgiy Brim ijodi. //Tasvir va makon. To‘plam material. – Т.: 2015.
11. Madraimov A. Xorazm san’atkorlari. //Adabiyoti va san’ati. – Т.: 1993. – В. 15.
12. Mamatov U.N. Study of three portraits of the great poet of the middle ages, Alisher Navoi. – USE: Oscar Publishing Services, 2023. – ISSN – 2771-2141. – P. 15-20
13. Kasimov K.S. The position of the artist in modern society. – USE: Oscar Publishing Services, 2023. – ISSN – 2771-2141. – P. 10-13
14. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. – USE: American Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. – ISSN (E): 2993-2157 – P. 148-150
15. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. – USE: IJNRAS, 2023. – ISSN: 2751-756X. – P. 179-182

16. Makhmudov B.T. The artist's psychological perception of colors, *Innovation and Integrity*, 2023. – ISSN: 2792-8268.
17. Umirzakov R.R. Imagination allows a person to realize many projects. – *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2023. – ISSN - 2795-8612. – P. 158-161
18. Xo‘janiyozov R.Q. O‘zbekiston tasviriy san’atida O‘rol Tansiqboyev ijodi va faoliyati. – *Research and education*, 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79.
19. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – *Innovation and Integrity*, 2023. – ISSN: 2792-8268 – P. 39-40
20. Королькова Е.Ф. Инновационный подход в художественном образовании, современные направления декоративно-прикладного искусства, – *Research and education*, 2023. ISSN: 2181-3191. – P.107-111.
21. Khujaniyozov R.Q. Fine lines Uzbekistan painting art. – *Art and design Social Science*, 2022. – B. 8-11.
22. Khjaniyozov R.Q. The Integral Role of Artists is the Development of Fine Arts. *Arts and design*, 2024. ISSN: 2660-6844, – B. 18-21.
23. Erkabayeva F.A Yangi O‘zbekiston mahobatli rangtasvir san’atining bugungi kundagi taraqqiyot yo‘li, – *Research and education*, 2023. ISSN: 2181-3191. – B. 96-100
24. Xujaniyozov R.K O‘zbekiston tasviriy san’atida rassom A ALLABERGANOV IJODINING O‘RNI.“Innovations in Science and Technologies” scientific electronic journ, ISSN: 3030-3451. – B 78-91.